

**“OLY TA’LIMNI TASHKIL ETISHDA XORIJIY TAJRIBALAR:
TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSIYALAR” XALQARO
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MATERIALLARI TO'PLAMI

Toshkent, 28-29-mart, 2025

COLLECTION OF MATERIALS
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
**“FOREIGN EXPERIENCES IN THE ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION:
TRANSFORMATION AND INNOVATIONS”**

Tashkent, 28-29 march, 2025

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
**МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИННОВАЦИИ”**

Ташкент, 28-29 март, 2025

UO'K 378.0
КБК 74 .00
О – 45

Mas'ul muharrir/ Responsible Editor/Ответственный редактор

Barakayev Nusratulla Rajabovich

Texnika fanlari doktori, professor/Doctor of technical sciences, professor/Доктор технических наук, профессор

Ilmiy muharrir/Scientific Editor/Научный редактор

Askarov Abror Davlatmirzayevich

Pedagogika fanlari doktori, dotsent/Doctor of Pedagogical Sciences, a.Professor/Доктор педагогических наук, доцент

Tahririyat kengashi/Editorial Board/Редакционная коллегия:

Q.A.Abdurahimov

J.R.Mallabayev

E.B.Qurbonov

F.A.Inogamova

S.A.Rahmonbekova

Oliy ta'limni tashkil etishda xorijiy tajribalar: transformatsiya va innovatsiyalar [Elektron resurs]: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Elektron matnli ma'lumotlar – Toshkent: Samo nashr, 2025. – 1-qism. – 675 s. – Tizim talablari: Adobe Acrobat Reader. – URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

Foreign experiences in the organization of higher education: transformation and innovations [Electronic resource]: collection of materials of the international scientific and practical conference. - Electronic text data - Tashkent: Samo nashr, 2025. - Part 1. – 675 P. - System requirements: Adobe Acrobat Reader. - URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

Зарубежный опыт в организации высшего образования: трансформация и инновации [Электронный ресурс]: сборник материалов международной научно-практической конференции. - Электронная текстовая данные. - Ташкент: Samo nashr, 2025. - Часть 1. – 675 С. - Системные требования: Adobe Acrobat Reader. - URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

To'plamga 2025 yil 28-29 mart kunlari Renessans ta'lim universiteti tomonidan o'tkazilgan Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ilmiy maqolalari kiritilgan. Ushbu qismda "Oliy ta'lim transformatsiyasi trendlari", "Oliy ta'lim tizimini moliyalashtirish va boshqaruv" yo'nalishlarida taqdim etilgan maqolalar joylangan. Mualliflar maqolalardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun javobgardir. Tahririyatning fikri mualliflarning fikriga to'g'ri kelmasligi mumkin.

The collection includes scientific articles by participants of the International Scientific and Practical Conference, which was held at Renaissance Educational University on March 28-29, 2025. This part contains articles presented in the areas of "Trends in Higher Education Transformation", "Financing and Management of the Higher Education System". The authors of the publications are responsible for the accuracy of the information contained in the articles. The opinion of the editorial board may not coincide with the opinion of the authors.

Сборник включает научные статьи участников Международной научно-практической конференции, который проходил в Образовательным университетом Ренессанс 28-29 марта 2025 года. В этой части собраны статьи, представленные по направлениям "Тренды трансформации высшего образования", "Финансирование и управление системой высшего образования". За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы публикаций. Мнение редакционной коллегии может не совпадать с мнением авторов.

Renessans ta'lim universiteti Kengashining
2025-yil 4-apreldagi 8-sonli yig'ilishi
Qarori bilan tasdiqlangan.

OLIV TA'LIM MUASSASASI SIFAT MENEJMENTI AYRIM MASALALARI

*Askarov Abror Davlatmirzayevich
Renessans ta'lim universiteti
pedagogika fanlari doktori, dotsent*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15581173>

Annotatsiya

Oliy ta'lim muassasidagi tizimi sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi «tashqi» omillarga qaratilgan yirik islohotlar, o'qishga qabul qilishning oshib borayotganligi, moddiy texnika bazasini takomillashtirilganligi, xorij oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik va integratsiyalar izoxlangan. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari faoliyatini raqamlashtirish, keltirilgan standart seriyalariga mos ravishda mamlakatimizdagi Oliy ta'lim muassasalarining sifat menejmenti sohasidagi siyosatlarini va tizimlarini belgilab olish jarayonlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: moddiy texnika bazasi, takomillashtirish, integratsiyalar, raqamlashtirish, standart seriyalar, sifat menejmenti, global innovatsion indeksi, boshqaruv funksiyasi, ta'lim ishtirokchilari, muvofiqlash, transformatsion.

Abstract

Large-scale reforms aimed at "external" factors affecting the quality of the higher education system, increasing enrollment, improving the material and technical base, cooperation and integration with foreign higher educational institutions are explained. This article examines the processes of digitalization of the activities of higher educational institutions, defining the policies and systems of higher educational institutions in the field of quality management in our country in accordance with the presented series of standards.

Keywords: material and technical base, improvement, integration, digitalization, standard series, quality management, global innovation index, management function, participants in education, coordination, transformation.

Аннотация

Описаны крупные реформы, направленные на "внешние" факторы, влияющие на качество системы высшего образования, увеличение приема на учебу, совершенствование материально-технической базы, сотрудничество и интеграция с зарубежными высшими учебными заведениями. В данной статье рассматриваются процессы цифровизации деятельности высших учебных заведений, определения политики и систем в области менеджмента качества высших учебных заведений в нашей стране в соответствии с приведенными сериями стандартов.

Ключевые слова: материально-техническая база, совершенствование, интеграции, цифровизация, стандартные серии, менеджмент качества, глобальный инновационный индекс, функция управления, участники образования, координация, трансформация.

Ta'lim sifati masalasi hozirgi kunda mamlakatimizning «Inson qadri uchun» degan ustuvor tamoyilga asoslangan strategiyasida ham muhim siyosiy komponentlar qatoriga kiritilgan. Prezident Sh.Mirziyoyev inson qadri tushunchasini izohlar ekan, «Inson qadri deganda, biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni, malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog'lom ekologik muhit yaratib berishni tushunamiz» deb ta'kidlaydi [4].

So'nggi yillarda olib borilgan yirik islohatlar natijasida Mamlakatimiz 81 ta indikator bo'yicha baholanadigan Global innovatsion indeksi reytingida 2015 yilga nisbatan 36 ta pog'onaga ko'tarildi, innovatsiya va ilm-fan sohalariga Davlat budjetidan ajratiladigan yillik mablag'lar hajmi 2018 yilga nisbatan 3 baravarga oshirildi va 1,5 trillion so'mga yetkazildi, yosh olimlar 2018 yilda 6,5 ming nafar bo'lgan bo'lsa, 2022 yilda ularning soni 10,8 ming nafarni tashkil etdi, ya'ni bir yarim baravarga o'sdi [1].

Bugungi kunga kelib sifat masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, ta'lim sifati oliy ta'lim tizimining ham asosiy strategiyasiga aylandi, ta'lim tizimini isloh qilish borasidagi amaliy harakatlar davrida «sifat» oliy ta'limning mamlakatlar iqtisodiyoti va ijtimoiy hayoti bilan bevosita bog'liqligi hamda ahamiyati fonida yanada muhokamalarga sabab bo'lmoqda.

Oxirgi yillarda O'zbekistonda barcha sohalar kabi oliy ta'lim tizimi sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi yuqoridagi «tashqi» omillarga qaratilgan yirik islohotlar olib borilmoqda. 2017–2021 yillarda amalga oshirilgan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi doirasida «Oliy ta'lim muassasalarining soni 5 yilda 70 tadan 154 taga, ta'lim olayotgan talabalar soni 268,3 ming nafardan 808,4 ming nafarga, oliy ta'lim bilan qamrov darajasi esa 3 barobar, ya'ni 9 foizdan 28 foizga yetkazildi» [5].

Mamlakatda 2017 – 2022 yillarda davlat Oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlaridagi o'sish darajasini quyidagi diagramma shakliga keldi.

Bugungi kunda Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarini moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator islohotlar yo'lga qo'yildi, professor-o'qituvchilarning oylik maoshlari oxirgi yillarda 6-7 barobarga oshirildi.

Tadqiqotimiz davomida aniqlandiki, «ilmiy-pedagogik va mehnat faoliyati bilan shug'ullanuvchi xodimlarning lavozim maoshiga, agar ular fan nomzodi yoki falsafa doktori (PhD) (yoki xorijiy mamlakatlarda ularga tenglashtirilgan darajalar) ilmiy darajasiga ega bo'lsalar lavozim maoshining 30 foizigacha, fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasiga ega bo'lsalar 60 foizigacha qo'shimcha haq to'lash tizimi» [3] joriy etilishi natijasida O'zbekistondagi davlat Oliy ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan professor-o'qituvchilarning oylik ish haqi miqdori Yevropa va Osiyoning ko'plab rivojlangan davlatlari, shuningdek, Rossiya, AQShdagi yetakchi Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarinikidan kam emas.

Bundan tashqari, pedagog xodimlarning qadr-qimmatini va nufuzini oshirish, ularning moddiy-ma'naviy va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, pedagog xodimlarga imtiyozli iste'mol kreditlari ajratish, uy-joy bilan ta'minlash tizimi yo'lga qo'yildi [2].

Ushbu islohotlar oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini yanada oshirish imkoniyatini beradi.

Shu bilan birga oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligi uning boshqaruvida ham o'z aksini topadi, ya'ni «hech bir tashkilot, hech bir korxonalar yoki muassasa muvaffaqiyatga boshqaruvsiz erisha olmaydi» [8; 5-b.]. Oliy ta'lim muassasalarining menejment va ta'lim sifati tushunchalarining o'zaro aloqadorligi va uzviyligi boshqaruv tendensiyalarini to'g'ri tanlanganligi, zamonaviy yondashuvlarga muvofiq tizimlashtirilganligi, boshqaruv tuzilmasi, boshqaruv funksiyalari, ta'lim ishtirokchilari faoliyatini muvofiqlashtirilganligi kabilarda kuzatiladi. Ta'lim sifatining negizini to'g'ri tanlangan va tizimlashtirilgan o'ziga xos boshqaruv tashkil etadi.

Barchamizga ma'lum, sifat menejmentida eng ko'p foydalaniladigan modellar ISO (International Organization for Standardization) xalqaro standartlari doirasida amalga oshiriladi. ISO xalqaro standartlarining boshqaruv tizimlariga oid eng ko'p foydalaniladigan standarti bu sifat menejmenti tizimlari (jumladan, 9000 va 9001 seriyali standartlar) hisoblanadi. Bu yerda asosiy ahamiyat mahsulot yoki xizmat sifati emas, aynan sifatli mahsulot yoki sifatli xizmatga qaratilgan menejmentning tashkil etilishi va yo'lga qo'yilishiga qaratiladi.

ISO 9000 seriyali standartlar sifat menejmentining turli jihatlarini hisobga olib ishlab chiqiladi, ularda kompaniya va tashkilotlar uchun o'z mahsulotlari va xizmatlarining mijozlar ehtiyojiga javob berishini ta'minlash yuzasidan tavsiyalar va talablar keltiriladi hamda doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Sifat menejmenti tizimining mezonlari ISO 9001 seriyali standartlarda aniqlashtiriladi, ya'ni ushbu seriyadagi standartlar ma'lum faoliyatni sertifikatlash uchun xizmat qiladi.

Bundan tashqari, hozirgi kunga kelib, jahonda ISO xalqaro standartlashtirish tashkilotining ISO 21001:2018 «Ta'lim tashkilotlari- Ta'lim tashkilotlari uchun menejment tizimlari-foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va talablar» (Educational organizations-Management systems for educational organizations-Requirements with guidance for use), ISO 56002:2019 «Innovatsion menejment tizimi» (Innovation management system - a practical guide), ISO 18091:2019 «Sifat menejmenti

tizimlari-ISO 9001 ni mahalliy boshqaruvda qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar» (Quality management systems-Guidelines for the application of ISO 9001 in local government), ISO 10004:2018 «Sifat menejmenti-mijozlar ehtiyojini qondirish-monitoring va baholash bo'yicha ko'rsatmalar» (Quality management-Customer satisfaction-Guidelines for monitoring and measuring) kabi standartlar bevosita Oliy ta'lim muassasalari sifat menejmentida katta ahamiyat kasb etadi.

M.Brookes va N.Becketlarning ta'kidlashlaricha «ko'plab Oliy ta'lim muassasalari sanoat uchun ishlab chiqilgan sifat menejmenti modellarini sinovdan o'tkazmoqda yoki amalga oshirmoqda. Ushbu modellardan foydalanishning ma'lum afzalliklarini keltirish mumkin bo'lsa-da, ushbu modellarning ta'lim sifatini boshqarishdagi samaradorligi so'roq ostida qolmoqda. Shu sababli sifat menejmenti bo'yicha mavjud yondashuvlarni yanada qayta ko'rib chiqish vaqti keldi» [6].

A.Papanthymou va M.Darra kabi olimlar tomonidan har bir mamlakat Oliy ta'lim muassasalari sifat menejmenti bo'yicha o'z tadqiqotlarini olib borishlari tavsiya etilgan, Oliy ta'lim muassasalarining o'z xizmatlari sifatini oshirish uchun joriy etadigan sifat menejmenti modellari mamlakatdagi ta'limning o'ziga xosliklari, madaniyat va boshqa hayotiy omillarga mos shakllantirilishi zarurligiga e'tibor qaratilgan [7].

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, keltirilgan standart seriyalariga mos ravishda mamlakatimizdagi Oliy ta'lim muassasalarining sifat menejmenti sohasidagi siyosatlar va tizimlarini belgilab olish masalasini taklif etamiz.

Bu masalada dunyodagi ko'plab ilg'or Oliy ta'lim muassasalari muassasa standarti sifatida qabul qilgan Sifat menejmenti tizimi: sifat bo'yicha qo'llanmalarini tasdiqlaganlar.

Bu orqali manfaatdor tomonlarda muhim masalalar bo'yicha e'tirozlar yuzaga kelishining oldini olish nazarda tutiladi, universitet faoliyati turlari va ularning natijalari uchun meyorlar, qoidalar, talablar to'plami belgilanadi hamda tasdiqlanadi. Oliy ta'lim muassasalari jamoasi uchun ta'lim sifati masalasi bilan bog'liq barcha maqsad va vazifalar, asosiy sharhlar oydinlashadi, yagona maqsad sari harakat samaradorligi ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 6 iyuldagi PF-165-son «2022–2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Farmoni, 06/22/165/0615.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 avgustdagi PQ-3907-son «Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida» gi Qarori. 07/18/3907/1706.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 24 dekabrda 1030-son «Ilm-fan va ta'lim sohasidagi davlat tashkilotlarida ilmiy, ilmiy-pedagogik va mehnat faoliyati bilan shug'ullanuvchi ilmiy darajaga ega xodimlarga qo'shimcha haq to'lash tartibi to'g'risida»gi Qarori. 09/19/1030/4191.
4. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz // «Xalq so'zi» gazetasi, 2021 yil 7 noyabr, №238 (8018).
5. Harakatlar strategiyasi bilan 5 yil. «Taraqqiyot strategiyasi» markazi, Toshkent, 2022. – 28 b. <https://drive.google.com/file/d/1tqEFPQ7wNdpNppcsJdRDz6k6YpquHPeI/view>.
6. Brookes M, Becket N. Quality management in higher education: a review of international issues and practice // International Journal for Quality and Standards. – 2017. 1 (1). P. 1-37.
7. Papanthymou A, Darra M. Quality Management in Higher Education: Review and Perspectives // Higher Education Studies. – 2017. Vol. 7, No. 3. – P. 132-147.
8. Галимов, А. М. Адаптивное управление инновационным развитием вуза : концептуальные основы. – Казань : Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2019. – 256 с. – ISBN 978-5-00130-145-5.

Ilmiy nashr/Scientific publication/Научное издание

**“OLIV TA’LIMNI TASHKIL ETISHDA XORIJIY
TAJRIBALAR: TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSIYALAR” xalqaro ilmiy-
amaliy konferensiya materiallari to'plami**

**Collection of materials of the international scientific and practical conference
“FOREIGN EXPERIENCES IN THE ORGANIZATION OF HIGHER
EDUCATION: TRANSFORMATION AND INNOVATIONS”**

**Сборник материалов международной научно-практической конференции
“ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИННОВАЦИИ”**

Toshkent, 28–28 mart 2025.

1-qism

Tahrirchi:

**N.Berdaliyev, I.Rahmonov
O'.Shakarov, B.Supiyeva
L.Raupova, D.Husanov
I.Turovov, A.Inobatov
O.Musayev, N.Xursanov
G.Niyazova, J.Fayzullayev
B.Odilov**

**Kompyuterda sahifalovchi:
J.R.Mallabayev**

**Muqava dizayni:
SH.Yokubbayev**

Buyurtma raqami №13.

**“Samo nashr” nashriyotida tayyorlandi.
Tasdiqnoma № 1106435 (2022.03.03)
Manzil: 100029, Toshkent shahri,
Sirg‘ali tumani, 21-uy**

**“DAVR MAXSIMUM MEDIA” MChJ
matbaa korxonasi chop etildi.
Manzil: Toshkent shahar Olmazor tumani
Shifokorlar shaharchasi, 15-uy.**